

POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUE ENGESSAM A PRÁTICA E AUTONOMIA DOCENTE: UMA ANÁLISE EM CONTEXTO DE DESIGUALDADE SOCIAL

José Erison Matias Oliveira¹

Mestrando em Educação – Programa de Pós-graduação em Educação - (PPGE/UECE),
erisonoliveira1515@gmail.com

Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro²

Professor. Pós-doutor em Educação – Faculdade de Educação de Itapipoca -
(FACEDI/UECE), mirtielfrankson@gmail.com

Maria Marina Dias Cavalcante³

Professora. Pós-doutora em Educação - Programa de Pós-graduação em Educação -
(PPGE/UECE), maria.marina@uece.br

Resumo

Este artigo de pesquisa busca compreender como as políticas educacionais influenciam a autonomia e a prática didática dos professores em contextos de desigualdade social. Por meio de uma abordagem qualitativa, a pesquisa, realizada em 2024, explorou as percepções dos docentes sobre as diretrizes educacionais e suas implicações no cotidiano escolar. Foi realizada entrevista com três professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de diferentes escolas do Ceará, visando compreender as limitações e possibilidades que as políticas públicas apresentam. Os resultados evidenciam e contribuem para uma reflexão crítica sobre a necessidade de políticas mais inclusivas e adaptadas às realidades locais, dos alunos.

Palavras-chaves: Políticas Educacionais. Autonomia Docente. Desigualdade Social.

Introdução

A educação é um direito fundamental e desempenha um papel vital na formação de indivíduos críticos e engajados na sociedade. No entanto, as desigualdades sociais presentes em muitos contextos brasileiros colocam em xeque a eficácia das políticas públicas educacionais. Visto que, "[...] Na história do Brasil, é possível perceber um sistema de educação fortemente marcado por desigualdades. [...]" (Medeiros, M.; Medeiros, A., 2022, p. 10). Essas políticas, que deveriam promover uma educação equitativa e de qualidade,

frequentemente se revelam inadequadas para atender às necessidades específicas das escolas situadas em áreas vulneráveis.

Em um cenário onde a educação é mediada por diretrizes nacionais e estaduais, a autonomia dos professores sofre interferências de modo direto. A imposição de currículos mais rígidos e a ênfase em avaliações padronizadas, por exemplo, muitas vezes reduzem a capacidade dos professores de adaptar suas abordagens pedagógicas às particularidades de suas turmas.

Frente a isso, Imbernón (2009, p. 14), diz que:

Cabe constatar, porém, que tantas coisas necessárias e tantas análises nos desorientam e que a desorientação de que padecemos [...] é porque, buscando alternativas, avançamos pouco no terreno das ideias e nas práticas políticas para ver o que significa uma formação baseada na liberdade, na cidadania e na democracia.

Em consonância com o autor, deste modo, os docentes se veem limitados em sua criatividade e em sua habilidade de promover aprendizagens mais significativas que contemplem as realidades socioeconômicas de seus alunos. E assim, submetendo a práticas engessadas que contemplem uma realidade distante do que é real para os alunos.

A relevância deste estudo reside na necessidade de um olhar crítico sobre as políticas que regem o sistema educacional, buscando compreender como elas podem ser ajustadas para melhor atender à diversidade e às demandas das escolas. "[...] Ter conhecimento da realidade da comunidade onde a escola está inserida é importante, pois é dessa forma que a equipe pode apreender as desigualdades existentes naquele espaço, para, assim, estabelecer estratégias de como amenizá-las. [...]" (Medeiros, M.; Medeiros, A., 2022, p. 11). Ao aprofundar-se nesse tema, espera-se contribuir para um debate mais amplo sobre a construção de uma educação mais inclusiva que valorize o protagonismo dos professores, permitindo que eles atuem como agentes de mudança em suas comunidades.

A presente investigação se propõe a compreender como as políticas educacionais impactam a prática docente e a autonomia dos professores, especialmente em contextos marcados pela desigualdade. Ao se debruçar sobre as experiências e percepções dos docentes, a investigação, realizada em 2024, pretendeu identificar os desafios enfrentados no dia a dia escolar e explorar as potencialidades que são desenvolvidas em meio a essas adversidades.

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, que de acordo com Alami, Desjeux e Moussaoui (2010, p. 88, grifo dos autores) “Uma pesquisa qualitativa exige do pesquisador uma adaptação ao campo. Sua posição não é a de um experimentador em face de ‘objetivos’,

mas a de um ator em um sistema social [...]” assim sendo possível alcançar o objetivo geral da pesquisa, visando compreender as percepções e experiências de professores da rede pública que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Diante disso, foi utilizada a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados.

Os sujeitos da pesquisa foram três professores da rede pública, cada um atuando em uma escola diferente, localizadas em contextos socioeconômicos variados. Os dados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, que possibilita a identificação de categorias e temas recorrentes nas falas dos professores. A pesquisa respeita os princípios éticos, assegurando a confidencialidade e o anonimato dos participantes.

O objetivo geral deste estudo é compreender como as políticas educacionais impactam a autonomia e a prática didática dos professores em contextos de desigualdade social. Dessa forma, espera-se contribuir para um debate mais amplo sobre a construção de uma educação mais inclusiva, que valorize o protagonismo dos educadores e permita que eles atuem como agentes de mudança em suas comunidades.

Desenvolvimento

As políticas educacionais desempenham um papel crucial na definição da autonomia docente, especialmente em contextos de desigualdade social. O engessamento da prática docente, resultante da imposição de normas e diretrizes rígidas, compromete a qualidade da educação oferecida aos alunos, dificultando a adaptação das práticas pedagógicas às realidades específicas das comunidades atendidas. Na sequência foram explorados como diferentes políticas contribuem para esse cenário.

Os currículos padronizados, muitas vezes estabelecidos por órgãos governamentais, limitam a liberdade dos professores em selecionar conteúdos e abordagens que se adequem às particularidades culturais e sociais de suas turmas. Segundo Apple (2006), essa imposição curricular resulta em um ensino superficial, que não considera as realidades dos alunos. Em consonância com o autor, o currículo padronizado é um instrumento de reprodução social e de imposição de uma visão de mundo dominante. Em contextos de desigualdade social, onde as necessidades e as experiências dos estudantes variam amplamente, a rigidez curricular é particularmente prejudicial, uma vez que impede a construção de uma educação que seja verdadeiramente inclusiva e significativa.

A utilização de avaliações padronizadas como principal forma de mensuração do desempenho escolar pressiona os docentes a se concentrarem em estratégias de ensino que garantam resultados positivos, priorizando a memorização em detrimento da aprendizagem crítica. Deste modo, Gomes e Pimenta (2019) argumentam que essa pressão para atender a padrões de desempenho reduz a capacidade dos professores de explorar metodologias diversificadas e contextualizadas, essenciais para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. Em contextos de desigualdade, essa prática se torna ainda mais problemática, pois os alunos já enfrentam barreiras adicionais que dificultam seu desempenho em testes padronizados.

Além disso, políticas que impõem normas rigorosas sobre a gestão escolar e o funcionamento das aulas limitam a capacidade dos professores de inovar e adaptar suas práticas pedagógicas. De acordo com Veiga (2011), enquanto defensora da importância da autonomia docente, evidencia que esse tipo de política desprofissionaliza os docentes, transformando-os em meros executores de prescrições externas. A centralização das diretrizes educacionais frequentemente desconsidera as especificidades das realidades escolares, resultando em um descompasso entre as expectativas institucionais e as necessidades dos alunos. Em escolas localizadas em áreas vulneráveis, essa limitação acentua a sensação de impotência dos educadores, impossibilitando a criação de um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e responsável.

Outro fator ponderante de políticas que engessam o trabalho docente, é a formação inicial e continuada dos professores, já que é fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes. No entanto, Imbernón (2009) observa que muitos programas de formação não se conectam com a realidade das escolas, resultando em profissionais que se sentem despreparados para enfrentar os desafios da sala de aula. Essa desconexão entre teoria e prática é especialmente prejudicial em contextos de desigualdade, onde os professores necessitam de ferramentas e estratégias adaptadas às necessidades diversificadas de seus alunos.

Políticas que estabelecem metas de desempenho para escolas e professores criam um ambiente de pressão que prioriza o cumprimento de objetivos quantitativos em detrimento de uma educação reflexiva e integral. Essa situação leva a práticas pedagógicas que se concentram em resultados imediatos, deixando de lado o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a formação dos alunos. Frente a isso, Saviani (2015) apresenta

uma reflexão crítica no que se refere a esse modelo educacional que prioriza resultados imediatistas, assim concluindo que a educação mais do que nunca, deve priorizar a promoção da formação integral do ser humano.

Embora as diretrizes de inclusão sejam fundamentais para garantir o acesso à educação para todos, sua implementação muitas vezes ocorre sem o suporte necessário para os professores. Isso gera um sentimento de impotência entre os professores, limitando sua capacidade de adaptar práticas que atendam às diversas necessidades dos alunos. A falta de formação adequada para lidar com a diversidade na sala de aula resulta em um retrocesso na inclusão, em vez de promover um ambiente acolhedor e equitativo.

De acordo com Gomes e Pimenta (2019, p. 77, grifo das autoras):

[...] Persistir em ações de formação vinculadas a modelos prescritivos, fornecedores de ‘ferramentas’ para melhor ensinar, não nos parece atender às demandas do mundo atual que exige, cada vez mais, perspectivas críticas por parte de profissionais capazes de fazer escolhas emancipadas intelectual e não serem reféns de políticas que são gestadas de fora para dentro das escolas e não traduzir as necessidades formativas dos professores

Além disso, a escassez de recursos e o investimento insuficiente nas escolas públicas, em especial nas localizadas em áreas de vulnerabilidade, restringem a capacidade dos professores de inovar em suas práticas pedagógicas. A falta de materiais didáticos e infraestrutura adequada leva a oferta de um ensino que não atende às demandas dos alunos, perpetuando ciclos de desigualdade e exclusão.

A centralização das decisões educacionais, onde diretrizes são definidas por autoridades distantes da realidade escolar, resulta em uma desconexão entre as políticas e as necessidades das escolas. Essa situação limita a capacidade dos professores de influenciar a prática educativa, gerando frustração e um sentimento de alienação. “[...] Ter esse conhecimento da realidade da comunidade onde a escola está inserida é importante, pois é dessa forma que a equipe pode apreender as desigualdades existentes naquele espaço, para, assim, estabelecer estratégias de como amenizá-las. [...]” (Medeiros, M.; Medeiros, A., 2022, p. 11).

As políticas educacionais têm um impacto profundo na autonomia docente, especialmente em contextos de desigualdade social. Frente a isso, Lara (2016) ao se referir sobre visualizar uma sociedade reverberada na igualdade, pontua que isso só é possível se a sociedade de classes for superada e o sistema capitalista for reestruturado, visto que a desigualdade é estrutural. Nesse contexto, a busca por uma sociedade verdadeiramente

igualitária requer não apenas reformas superficiais, mas uma transformação profunda das bases econômicas e sociais que sustentam essas desigualdades. Isso implica repensar as relações de produção, distribuição de recursos e acesso a oportunidades, visando a construção de um sistema que promova equidade e justiça social de forma estrutural.

De acordo com Medeiros e Medeiros (2020, p. 13), no que se refere ao diálogo entre educação e desigualdade, foi pontuado que “[...] não é possível desvincular esses dois conceitos, visto que a escola está instituída em uma sociedade capitalista desigual, exposta a essa realidade marcada pela vulnerabilidade social. [...]”. Ou seja, é imprescindível à prática pedagógica que os professores integrem em suas metodologias atividades que contemplem todas as diversidades sociais presentes na sala de aula, promovendo condições favoráveis para o melhor desempenho dos alunos.

A rigidez dos currículos, a pressão das avaliações padronizadas, e a falta de formação adequada, entre outros fatores, contribuem para o engessamento da prática docente, limitando a capacidade dos docentes de atender às necessidades de seus alunos. Em consonância com o exposto, Sales, Santos e Cavalcante (2022, p. 5) evidenciam que “A identidade dos professores é firmada a partir das vivências realizadas, do trabalho diário, seja em sala de aula, seja a partir do diálogo com seus pares e com os demais trabalhadores que estão continuamente no ambiente escolar [...]”. Nesse sentido, o senso crítico, formação contínua e de qualidade, um currículo flexível à inovação e ressignificação, reverberam para que a educação se consolide em uma perspectiva de formação integral dos alunos dando vez e condições para a autonomia dos professores, frente ao contexto de desigualdade social.

4 Análise dos Dados Empíricos

Esta seção foi dedicada para análise dos dados coletados a partir das entrevistas realizadas com três docentes, que foram identificados no texto como: professor A; professor B; e professor C. Os sujeitos da pesquisa foram três professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas públicas situadas em contextos de desigualdade social. A escolha deles se deu em função de suas experiências práticas e de suas reflexões sobre as implicações das políticas educacionais em sua autonomia e nas práticas pedagógicas que desenvolvem. As entrevistas foram estruturadas de forma semiestruturada, permitindo que os professores expressassem livremente suas opiniões e relatos.

O professor A, que leciona em uma escola localizada em uma comunidade com altos índices de vulnerabilidade, ressaltou a rigidez dos currículos padronizados como um dos principais obstáculos que enfrenta em sua prática docente. Ele compartilhou:

[...] O currículo que sou obrigado a seguir não leva em consideração a realidade vivida pelos meus alunos. Eu gostaria de desenvolver projetos que abordassem diretamente suas experiências e vivências, mas sou forçado a seguir um roteiro que não se encaixa no nosso contexto. [...]

Essa declaração evidencia como a imposição de conteúdos uniformes resulta em um ensino superficial, incapaz de atender às necessidades específicas dos alunos. O professor também expressou sua frustração em relação às avaliações padronizadas, afirmando que: "Acabo direcionando meu ensino para garantir que os alunos tenham um bom desempenho em testes, o que sacrifica a criatividade e a curiosidade deles. Precisamos cultivar o pensamento crítico, mas as provas apenas me permitem ensinar a 'passar'."

Essa perspectiva reforça a ideia de que a pressão para alcançar resultados quantificáveis compromete a profundidade da aprendizagem e a formação integral dos estudantes.

A professora B, que atua em uma escola que enfrenta desafios significativos relacionados à infraestrutura, destacou as normas e regulamentações estritas como fatores limitadores em sua prática pedagógica. Ela comentou que "[...] As regras que definem a carga horária e o conteúdo a ser ensinado tornam impossível atender às verdadeiras necessidades dos meus alunos. Muitas vezes, sinto que estou apenas cumprindo obrigações, sem a liberdade necessária para inovar."

Além disso, a professora mencionou a falta de uma formação adequada como um impedimento significativo para o desenvolvimento de práticas inclusivas, de modo que atenda a diversidade da sua turma, em relação ao aspecto social e econômico. Ela relatou que "[...] A formação que recebi não me preparou devidamente para lidar com a diversidade presente na minha sala de aula. Gostaria de ter acesso a suporte que me ajudasse a adaptar as atividades para atender a todos os alunos, mas não tenho esse respaldo."

Para Cunha (2018, p. 10) a formação deve tomar como ponto de partida a diversidade cultural para que se amplie a relação com o real, deste modo requerendo do profissional uma visão que vai além dos saberes docentes, ou seja, "Compreender essa pluralidade de exigências pressupõe assumir a docência como ação complexa que requer saberes

disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e políticos”.

Essas experiências evidenciam como a desconexão entre a formação docente e a realidade das escolas pode impactar negativamente a autonomia dos educadores e a eficácia das práticas pedagógicas que eles implementam.

O professor C, que leciona em uma escola marcada por um alto índice de vulnerabilidade social, também abordou a questão da centralização da tomada de decisões. Ele afirmou:

[...] As decisões sobre políticas educacionais são tomadas por pessoas distantes da realidade do cotidiano escolar, o que cria um abismo entre as diretrizes estabelecidas e as práticas que realmente ocorrem nas salas de aula. Eu gostaria de ter uma voz ativa nas decisões que afetam diretamente o meu trabalho. [...]

Além disso, ele destacou a escassez de recursos como um desafio significativo que enfrenta diariamente, afirmando:

[...] Sem os materiais adequados e o suporte necessário, torna-se bastante difícil inovar em minhas aulas. Muitas vezes, somos forçados a improvisar com o que temos à disposição, mas essa situação não é a ideal. A falta de investimento nas escolas realmente limita as possibilidades do que podemos realizar. [...]

O relato do professor C ressalta a importância de envolver os professores nas decisões políticas que afetam a educação e a necessidade urgente de garantir que as escolas tenham os recursos adequados para proporcionar uma educação de qualidade a todos os alunos.

As experiências compartilhadas pelos três professores evidenciam de maneira clara como as políticas educacionais, que incluem currículos e avaliações padronizadas, normas rigorosas, formação inadequada, centralização da tomada de decisões e a escassez de recursos, desempenham um papel crucial na limitação do trabalho e da autonomia docente.

Em contextos de desigualdade social, essas barreiras se tornam ainda mais evidentes, destacando a necessidade urgente de uma abordagem mais flexível e inclusiva nas políticas educacionais. Para promover uma educação de qualidade que realmente atenda às necessidades dos alunos, é fundamental considerar as vozes e experiências dos educadores e adaptar as práticas às realidades das escolas e das comunidades que os atendem.

Conclusões

Esta pesquisa buscou investigar como as políticas educacionais impactam a autonomia e a prática docente, especialmente em contextos marcados pela desigualdade social. A análise

das entrevistas realizadas com três professores da rede pública que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental revelou uma série de desafios enfrentados pelos educadores em seu cotidiano.

Um dos principais pontos destacados foi a rigidez dos currículos padronizados, que não consideram as realidades e necessidades específicas das comunidades atendidas pelas escolas. Essa imposição de conteúdos uniformes limita a capacidade dos professores de desenvolver práticas pedagógicas contextualizadas e significativas para os seus alunos. Além disso, a pressão por resultados em avaliações padronizadas acaba por restringir o foco do ensino à mera preparação para testes, em detrimento do desenvolvimento de habilidades críticas e criativas.

Outro fator limitante apontado pelos docentes refere-se às normas e regulamentações estritas que definem a carga horária, o conteúdo a ser ensinado e a organização do trabalho pedagógico. Essas diretrizes rígidas tolhem a autonomia dos professores, impedindo-os de inovar e adaptar suas práticas de acordo com as demandas reais de suas turmas.

A desconexão entre a formação docente e a realidade das escolas também se revelou um desafio significativo. Os professores relataram não se sentirem devidamente preparados para lidar com a diversidade presente em suas salas de aula, especialmente no que diz respeito à inclusão de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Essa lacuna na formação inicial e continuada compromete a capacidade dos professores de implementar estratégias eficazes e inclusivas.

Além disso, a centralização da tomada de decisões políticas por parte de autoridades distantes da realidade escolar foi apontada como um fator que gera um abismo entre as diretrizes estabelecidas e as práticas que efetivamente ocorrem nas escolas. Os professores expressaram o desejo de terem uma voz ativa nas decisões que afetam diretamente o seu trabalho.

Por fim, a escassez de recursos materiais e a falta de investimento adequado nas instituições de ensino, principalmente naquelas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade, foram destacados como obstáculos que limitam as possibilidades de inovação e adaptação das práticas pedagógicas.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade urgente de se repensar as políticas educacionais, de modo a promover uma educação mais inclusiva e contextualizada. É fundamental que os formuladores de políticas públicas considerem as experiências e as

vozes dos professores, valorizando sua autonomia e sua capacidade de adaptação às realidades locais.

Além disso, é imprescindível investir na formação inicial e continuada dos docentes, de forma a prepará-los adequadamente para lidar com a diversidade presente em suas salas de aula. Esse suporte formativo deve estar alinhado com as demandas reais das escolas, a fim de garantir que os professores desenvolvam as competências necessárias para implementar práticas pedagógicas eficazes e inclusivas.

Por fim, é crucial que haja uma descentralização das decisões educacionais, permitindo que as comunidades escolares, incluindo professores, gestores e famílias, tenham uma participação ativa na construção de políticas que reflitam suas necessidades e realidades. Essa abordagem mais colaborativa e contextualizada contribui para a construção de uma educação verdadeiramente equitativa e de qualidade.

Em suma, as conclusões desta pesquisa evidenciam a urgente necessidade de se repensar as políticas educacionais, de modo a valorizar a autonomia docente e a adaptação das práticas pedagógicas às especificidades dos diferentes contextos escolares, especialmente aqueles marcados pela desigualdade social. Somente assim será possível avançar rumo a uma educação mais inclusiva e transformadora, capaz de promover a justiça social e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Para promover uma educação mais inclusiva e de qualidade, é fundamental que as políticas sejam revistas e ajustadas, considerando as realidades e particularidades das escolas e das comunidades atendidas. A pesquisa neste campo é essencial para fundamentar mudanças que garantam uma educação equitativa e significativa para todos.

Referências Bibliográficas

ALAMI, S; DESJEUX, D; MOUSSAOUI, I G. A Pesquisa de campo. In. **Os métodos qualitativos**. Tradução de Luis Alberto S. Peretti. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2010, p. 87-119.

APPEL, M. W. **Ideologia e currículo**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288p.

CUNHA, M.I.D. Docência na Educação Superior: a professoralidade em construção. **Rev. Educação**. Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 6-11, jan.-abr. 2018. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/faced/article/view/29725>. Acesso em: 15 Abr. 2025.

GOMES, M. D. O.; PIMENTA, S. G. Unidade Teoria e Prática e Estágios Supervisionados na formação de professores polivalentes: indícios de inovação em cursos de Pedagogia no Estado

de São Paulo. In: PEDROSO, C. C. A *et al.*, (Orgs). **Cursos de Pedagogia: inovações na formação de professores polivalentes**. -1. ed. - São Paulo: Cortez, 2019. cap. 2, p. 24-60.

IMBERNÓN, F. **Formação permanente do professorado: novas tendências**. Tradução de Sandra Trabucco Valenzuela. – São Paulo: Cortez, 2009. 118p.

LARA, A. M. B. Políticas de Redução da Desigualdade Sociocultural. **Rev. Educação & Formação**, Fortaleza, v. 1, n. 3, p. 140-153, set./dez. 2016. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/118>. Acesso em: 11 Abr. 2025.

MEDEIROS, M. E. D. O. B.; MEDEIROS, A. M. S. D.. Gestão Escolar e Vulnerabilidade Social. **Rev. Pemo**, Fortaleza, v. 4, e48747, 2022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/8747>. Acesso em: 10 Abr. 2025.

SALES, M. J. F. S.; SANTOS, C. M. M.; CAVALCANTE, M. M. D. Formação Contínua e Identidade Docente: ponderações sobre o contexto atual. **Rev. Ensino em Perspectivas**, Fortaleza, v. 3, n. 1, p. 1-11, 2022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoem perspectivas/article/view/8843>. Acesso em: 10 Abr. 2025.

SAVIANI, D. **História do tempo e tempo da história: estudos de historiografia e história da educação**. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2015. – (Coleção Memória da Educação. 179p.

VEIGA, I. P. A. A docência na Educação Superior e as Didáticas Especiais: campos em construção. **Rev. Educação**, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 455-464, set./dez. 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/2977>. Acesso em: 14 Abr. 2025.